

पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य

सुभाष चन्द सिंह कुशवाहा

विभागाध्यक्ष, हिन्दी भाषा विभाग, राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

Received : 14/05/2022

1st BPR : 21/05/2022

2nd BPR : 02/06/2022

Accepted : 16/06/2022

Abstract

प्राकृतिक परिवर्तन का दुष्परिणाम समस्त जीवधारियों पर अनेक रोगों के रूप में उभर कर सामने आता रहता है। प्राकृतिक संरक्षण के अभाव में जीवनोपयोगी प्राकृतिक औषधियाँ एवं जड़ी-बूटियाँ विलुप्त हो जाती हैं, या विकृत होकर अनुपयोगी हो जाती हैं। इसलिए प्रकृति के सहज स्वरूप को सुरक्षा प्रदान करना मानव का परम कर्तव्य बन जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति की सहजता को बनाये रखने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को रोकना होगा। प्रकृति प्रेम के प्रति जन-मन में एक आस्था का भाव जागृत करते हुए उसके संरक्षण के प्रति मानव जाति को आगे बढ़ना होगा, तभीजीवधारियों के प्रति मड़राते हुए खतरे को दूर किया जा सकता है।

Key words: उत्तराखण्ड ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण आवास।

प्रकृति की सहज स्थिति को पर्यावरण कहा जाता है। उस सहज स्थिति में जब विकृति उत्पन्न हो जाती है, तब वायुमंडल प्रदूषित होकर प्रकृति में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न करता रहता है। प्राकृतिक परिवर्तन का दुष्परिणाम समस्त जीवधारियों पर अनेक रोगों के रूप में उभर कर सामने आता रहता है। प्राकृतिक संरक्षण के अभाव में जीवनोपयोगी प्राकृतिक औषधियाँ एवं जड़ी-बूटियाँ विलुप्त हो जाती हैं, या विकृत होकर अनुपयोगी हो जाती हैं। इसलिए प्रकृति के सहज स्वरूप को सुरक्षा प्रदान करना मानव का परम कर्तव्य बन जाता है। सृष्टि की संरचना एवं विकास में इन्हीं पंचभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु) को स्वीकार किया गया है। इन्हीं के परस्पर संयोग से मानव जीवन का संरक्षण और पोषण होता है। अर्थात् सम्पूर्ण विश्व में इन्हीं पंचभूतों का ही साम्राज्य है।

पर्यावरण संरक्षण में ही मानव स्वास्थ्य का संरक्षण सन्निहित है। जिस प्रकार जलाशय रहने पर जलचर मछली आदि स्वाभाविक हो जाते हैं, उसी प्रकार वन-जंगल रहने पर औषधीय जड़ी-बूटियाँ सुरक्षित और संरक्षित रहती हैं। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने औषधीय जड़ी-बूटियों, क्वाथ, रस आदि हेतु वन, वृक्षों को उपयुक्त बताया है।

आधुनिकता की चकाचौंध में भ्रमित मानव प्रकृति को निरन्तर विकृत करता चला जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की वीमारियों उसे अपने आगोश में निरन्तर लेती चली जा रही हैं। नित्य प्रति बनों-जंगलों की अंधाधुंध कटान, धुँआ, ध्वनि का बढ़ता प्रदूषण, नगरों, कस्बों में औद्योगिक संस्थानों की बहुतायत मात्रा में स्थापना जैसी विकराल पर्यावरणीय समस्याएँ सजीव प्राणियों के प्रति खतरे उत्पन्न करने के प्रबल साधन बनते जा रहे हैं।

प्रकृति ईश्वर की शाश्वत कृति है, उसका संरक्षण एवं संवर्धन करके ही मानव सुरक्षित एवं संरक्षित रह सकता है। प्रकृति को संरक्षित करना ही उसका भूषण है। यही उसकी संस्कृति है। इसमें विकार उत्पन्न होने से वह संस्कृति न रह कर अपसंस्कृति बन जाती है, जिससे अनेक प्राकृतिक आपदाएँ अपना तांडव नर्तन करती रहती हैं। इससे अनेक प्रकार से जन-धन की हानि होती रहती हैं। उदाहरणतः नदी एक कृति है, उसका निरन्तर प्रवाहित होना सहज प्रकृति है। उसके किनारों पर तटबन्ध लगाना, उसकी धारा को नियंत्रित करना संस्कृति है, किन्तु नदी की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ना, उसे सूखा देना यह विकृति है। यही समाज के लिए भयावह है।

प्राचीनकाल में वनों-जंगलों में अपनी तपःपूत साधना में रत ऋषि-मुनि जंगल में उत्पन्न होने वाली औषधियों को अनेक प्रकार से प्रयोग करते हुए उन्हें सुगन्ध युक्त हवन सामग्री हेतु प्रयोग करते थे। इससे पर्यावरण सुगन्धित एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी रहता था। इससे जहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से सात्विक कीटाणुओं की वृद्धि होती थी, वहीं विषैले एवं जहरीले कीटाणु नष्ट हो जाते थे। ऐसा ही स्वास्थ्यवर्धक वातावरण घर-नगर, महानगर सर्वत्र व्याप्त था, जिससे मनुष्य सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी सबल रहता था। पर्यावरण को व्यवस्थित करने की यह सहज प्रक्रिया एक संस्कृति बनकर समस्त मानव को कर्तव्यबोध का पाठ पढ़ाती रहती थी। गीता में लिखा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

गीता 6 अंक

प्रकृति को संयम पूर्वक अधीन कर क्रियाओं को नियत करने वाला योगी सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए प्रकृति के स्वरूप को विकृति से बचाना ही पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्यावरण के स्वाभाविक स्वरूप में अपने को आत्मसात् कर जीवनचर्या का पालन करने वाले प्राचीन ऋषि-मुनि दीर्घजीवी तथा स्वस्थ रहते थे। त्रेतायुग के राजा राम, दशरथ, दिलीप, सतयुग के मान्धाता खट्वांग, सगर आदि अनेकों चक्रवर्ती राजाओं के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हुए, जिन्होंने दीर्घजीवी होते हुए प्रकृति को स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में ढालकर जीवनयापन किया। महाभारत के एक प्रकरण में यह उल्लेख मिलता है कि द्वारिकापुरी में भगवान श्रीकृष्ण जिस विशाल सौधेय हर्म्य में निवास करते थे, उस भवन में प्रचूर मात्रा में सौगन्धित हव्यराशि के सुगन्ध की जो लपट वातायन एवं झरोखों से निर्गत बाहर में कोसों दूर तक फैलती थी, उससे सम्पूर्ण वायुमंडल सुगन्धित एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मानव जीवन हेतु परम लाभकारी होता था।

भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील और जागरूक रही है। जैसे रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करने में समर्थ होता है, वैसे ही संरक्षित पर्यावरण ही हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कभी भी प्रकृति का शोषण ध्येय नहीं रहा है। देवात्मा हिमालय की पुत्री पर्वत कन्या होने के कारण 'गिरिजा' अथवा 'पार्वती' कहलायी। प्रकृति के संदर्भ में इनका प्रतीकात्मक महत्व है। भारतीय संस्कृति 'सर्वात्मवाद' पर अवलंबित है। अर्थात् परब्रह्म की व्याप्ति संसार के अणु-परमाणुओं में है। यहाँ जीव मात्र से स्नेह किया जाता है।

पर्यावरण का सामान्य अर्थ प्राकृतिक परिवेश से है, अर्थात् जो पृथ्वी के जैव जगत को आवृत्त किए हुए हैं, तथा जिसके प्रभाव से जीवन स्पन्दित होता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, जिसकी संरचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की पारस्परिक क्रियाशीलता से हुई है। भौतिक तत्व मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं उनके सुअवसरों तथा अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। जैविक काल जीवमंडल की रचना निश्चित करते हैं। सांस्कृतिक तत्व मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं, तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं।

औद्योगिक विकास से पर्यावरण का सीधा संबंध है। इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। शहरों में औद्योगिक क्रान्ति के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवजन बढ़ा है। लोग एक बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवजन होने से नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक भार बढ़ता जा रहा है। भारतीय राजनीति और आर्थिक सोच की नीति में कमी के फलस्वरूप विकास भी एकपक्षीय हुआ है। प्रायः शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का विकास कम हुआ है। इससे युवा मन में आर्थिक एवं मानसिक विकास के प्रति नयी भावना का विकास ही हो पाया है। डॉ० डी०एन० सूर्यवंशी का मानना है—“यदि मात्र नगरों के बढ़ते प्रदूषण और भीड़ जनित समस्याओं से बचाना है, तो यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के काम को नगरों की ओर बढ़ने से रोका जाय। यह केवल रोजगार के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे अध्ययन की सुविधा, यातायात, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाय।”

मोटर वाहनों में ईंधन तेल के जलने पर उत्सर्जित धुँए से कई विषैली गैसों और कार्बन कण उत्पन्न होते हैं, जो वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मोटर वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड, हाइड्रो कार्बन, कार्बन कण, नाइट्रोजन आक्साइड और सीसा वायु में मिलकर श्वसन क्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। हाइड्रो कार्बन व कार्बन कणों से मनुष्य की शारीरिक शक्ति घटने लगती है। वायु में नाइट्रोजन आक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण आँखों में जलन, खुजली और सूजन रहने लगती है। सीने में दर्द, खोंसी, दमा, टी०बी० और श्वॉस की अन्य बीमारियाँ प्रदूषित वायु के दुष्प्रभाव के कारण ही बढ़ रही हैं। पेट्रोल के जलने पर निकलने वाला सीसा मनुष्य के मस्तिष्क और अस्थियों पर प्रभाव डालता है। यह छोटे बच्चों की बृद्धि-समझ, स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता को प्रभावित करता है।

भौतिक पर्यावरण के अन्तर्गत मिट्टी, जल, प्रकाश, तापक्रम आर्द्रता और वर्षा आदि बाह्य भौतिक शक्तियाँ आती हैं। भौतिक पर्यावरण के तत्व जीवों में बाह्य परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत वे सभी जीव आते हैं, जो भौतिक पर्यावरण में रहते हैं। सभी जीव और उनकी अन्तर्संबंधी क्रियाएँ व प्रतिक्रियाएँ जो प्रत्येक जीव एक दूसरे पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं, ये सभी जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल सभी विकास और जीवन को बनाये रखने हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जल मंडल से जल का वाष्पीकरण, वायुमंडल में उनका संघनन और पृथ्वी पर वर्णन ही जैव मंडल के जीवों के लिए जल की आपूर्ति करता है। इन चार तत्वों के कार्य ही प्राकृतिक पर्यावरण हैं। बदलते परिवेश में परिवहन के साधनों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। मानव द्वारा संचालित ऐसे वाहन जैसे-सायकिल, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि हैं, जिनसे पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ईंधन दहन से संचालित वाहनों में प्रायः डीजल व पेट्रोल का उपयोग होता है। मोटर वाहनों की संख्या में निरन्तर आशातीत वृद्धि होने से सड़क पर न खत्म होने वाली मोटर वाहनों की कतारें, अनियंत्रित भीड़, प्रायः स्थान-स्थान पर लगे वाहनों के जाम से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मनुष्य को पहले असाध्य बीमारियों की तरफ ढकेलते हुए उन्हें असामयिक मौत के गाल में ढकेलते चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में दिल्ली जैसे महानगर में लगभग 10 करोड़ वाहन हैं, तथा प्रतिदिन अन्य प्रदेशों से 4-5 लाख वाहनों का आवागमन होता है। इन मोटर वाहनों द्वारा फैलायी जा रही विषैली गैसों, कार्बन कणों, धूल कणों और कान फोड़ू ध्वनि के कारण बढ़ता प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को

कितनी हानि पहुँचा रहा है, इसका अनुमान सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है।

कम्प्यूटर आज मानव का जितना बड़ा हितैषी लग रहा है। यह जितना लाभकारी एवं सुखकारी प्रतीत हो रहा है, उतना ही बड़ा घातक भी सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट, तथामीडिया का दुष्प्रभाव समस्त मानव जाति को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। टेलीविजन तथा मोबाइल फोन तथा इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण मनुष्य की आखों की रोशनी तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह सर्वविदित है कि परिवहन के संसाधनों के अभाव में औद्योगिक उत्थान संभव नहीं है। कच्चा माल और ऊर्जा स्रोत को कारखानों तक पहुँचाना, तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना और श्रमिकों को कारखाने तक ले जाना—ले आना इन्हीं वाहनों के माध्यम से ही होता है। समाज की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएँ नितप्रति बढ़ती जा रही हैं। भौतिकवादी संस्कृति के चलते पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिला है। युगों—युगों से चली आ रही संयुक्त परिवार की संस्कृति एकाकी परिवार के रूप में बदलती जा रही है। जब अपने लोगों के साथ संबंध निभाना मुश्किल हो गया है, तब सहकारी संस्थाएँ कैसे चलायी जा सकती हैं? शहरों में टूटते रिश्ते अब गाँवों को भी प्रभावित करने लगे हैं। इस प्रकार मानव मूल्य का अवनयन आधुनिक संस्कृति की देन है।

वर्तमान समय में नगरीय संस्कृति के चलते जल प्रदूषण में निरन्तर अभिवृद्धि हो रही है। कल—कारखानों, सीवर लाइनों तथा अन्य प्रकार का दूषित जल धरातलीय और भूमिगत जल को प्रदूषित करता चला जा रहा है। यूरोप में कारखानों के अपशिष्ट रसायन नदियों में बहाने के कारण सम्पूर्ण धरातलीय जल प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण वहाँ के अनेक देशों में पीने के पानी का अभाव होता चला जा रहा है। भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी के किनारे बसे महानगरों का प्रदूषित जल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। इन नदियों में नगरों से निकलने वाले दूषित जल को सीधे नदियों में बहाया जाता है। इसे साफ करने हेतु अनेक सरकारी परियोजनाएँ संचालित हैं, परन्तु वह कितनी कारगर है? इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है। इस पर तभी पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है, जब मानव को स्वयं अपना कर्तव्यबोध हो और वह इसके निवारण हेतु सार्थक प्रयास करें।

नगरों में साग—सब्जी, दूध आदि की आपूर्ति हेतु नगरों के आसपास की खाली पड़ी भूमि का प्रयोग किया जाता है। ये खाली पड़ी भूमि धीरे—धीरे कूड़ा—करकट, गन्दा जल और कारखानों के रसायनों के चलते अपनी उपजाऊ शक्ति निरन्तर खोती चली जा रही है। भूमि की घटती उपज के कारण सस्ते भाव पर भूमि के विक्रय को बढ़ावा मिल रहा है, और इन खाली जगहों पर ऊँची—ऊँची अट्टालिकाओं का निर्माण होता जा रहा है। यह भीपर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देना नहीं तो और है क्या?

नगर उत्कृष्ट जीवन—पद्धति, समृद्धि, सुख और शान्ति के प्रतीक रहे हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक नगर अपनी श्रेष्ठ जीवन पद्धति को बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं। लेकिन बिगत 75 वर्षों में इन नगरों में काफी बदलाव अनुभव किया जा रहा है। अनेक सामाजिक विकृतियाँ जैसे—मलिन बस्ती का विस्तार, नगरों में बढ़ती बेकारी, फटेहाल फुटपथों पर रहने वालों की भीड़, गन्दगी के मध्य रहने की बाध्यता, नगरों में बढ़ता व्यभिचार और अपराध तथा गिरता स्वास्थ्य मानव को ग्रसित करती जा रही है। भारत के नगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण केवल एक कमरे में गुजारा करने वाली जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। ये सभी पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है। इस प्रकार नगरों की तंगभरी गलियों के मध्य सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार अपनी घुटन भरी जिन्दगी व्यतीत कर रहा है।

मानव का अन्तरिक्ष अभियान चमत्कारिक घटना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसका कुप्रभाव भी जैव जगत् के लिए प्रकट होने लगा है। अन्तरिक्ष तकनीकों के विकास से वायुमंडलीय स्थितियाँ धीरे—धीरे प्रतिगामी होती जा रही हैं, क्योंकि उसकी सहन क्षमता से अधिक उन पर प्रहार किया जा रहा है। वायुमंडलीय अभियान में प्रयुक्त रासायनिक तत्व और ऊर्जा दहन के कारण ओजोन गैस में निरन्तर क्षरण होता जा रहा है। वायुमंडल की अवमानना से जलवायु और मौसम में बदलाव भी आने लगा है। इससे प्राकृतिक आपदाएँ निरन्तर परिवर्तित होकर बिकराल रूप धारण करती चली जा रही हैं। बिगत वर्षों में बाढ़ व सूखा की भयावह स्थिति, हिमपात और ऑधी—तूफान की वृद्धि हेतु वायुमंडल की गुणवत्ता में कमी को स्वीकार किया जा सकता है। अन्तरिक्ष कारखाना, अन्तरिक्ष कालोनी, अन्तरिक्ष प्रकाश व्यवस्था और अन्तरिक्ष युद्ध स्टेशन इन सभी योजनाओं का जितना लाभ मानव समाज उठाने की कल्पना कर रहा है, उससे कहीं अधिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति खतरे मड़राते नजर आ रहे हैं। प्रकृति के साथ बढ़ता संघर्ष समस्त जीवधारियों हेतु भारी विपत्ति का कारण बनता चला जा रहा है।

सौर उर्जा, प्रकाश और हवा आदि सर्व सुलभ संसाधन हैं। इन संसाधनों की गुणवत्ता ही इनकी महत्ता को प्रतिपादित करती है। कुछ संसाधन बार—बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जबकि कुछ का केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। टिकाऊ संसाधनों में मृदा, जल, और वायु ऐसे संसाधन हैं, जो युगों—युगों तक बने रहते हैं। खनिज, ऊर्जा स्रोत आदि गैर टिकाऊ संसाधन हैं, जिनका भण्डार निश्चित है। वनस्पतियों और जीव जन्तु ऐसे संसाधन हैं, जिनका संवर्धन किया जा सकता है। लेकिन बहते जल और सूर्य के प्रकाश का संवर्धन करना असंभव है। यदि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उनकी गुणवत्ता के आधार पर न किया गया, तो प्रकृति—मानव संबंध में असंतुलन आ जायेगा, जो अनेक प्रकार की कठिनाईयों का कारण बन सकती है। स्वस्थ जैव विकास के लिए संतुलित पारिस्थितिकी आवश्यक है, लेकिन

संसाधनों के गलत ढंग से उपयोग के कारण हासमान पर्यावरण पारिस्थितिकी को असंतुलित बना देता है। उदाहरण के लिए यदि वृक्षों का कटान किया जाय और उनके रोपण के द्वारा संवर्धन न किया जाय, तब वानस्पतिक आवरण घट जायेगा। इससे इन पर आश्रित अनेक जीवों का विनाश हो जायेगा।

वृक्ष प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र की गत्यात्मकता हेतु वृक्ष का होना अत्यन्त आवश्यक है। इनके असंतुलन से मौसम और जलवायु में अस्थिरता उत्पन्न हो जायेगी। इससे मानव समाज के क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। वर्षा के अभाव में जहाँ कृषि नष्ट हो जाती है, वहीं भविष्य में पेयजल की समस्या विकराल धारण कर लेगी। इससे अनेक जलजीव नष्ट हो जायेंगे, जो मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। इसीलिए मानव का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संतुलन बनाए रखने हेतु अपने अन्दर जागरूकता लाये। प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है कि: प्रकृति हमारी माता है, जो सभी कुछ अपने बच्चों पर बिना भेदभाव के अर्पण कर देती है। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु, जल तथा मिट्टी का होना परमावश्यक है। किसी भी राज्य की स्थिरता प्रकृति की स्वच्छता पर निर्भर करती है।

वैदिक देवता भी प्राकृतिक पदार्थों और शक्तियों के ही मानवीकृत रूप हैं। इन्द्र, वरुण, सविता, ऊषा और रात्रि आदि का चित्रण मात्र प्रकृतिके स्थूल तत्वों की दृष्टि से ही वैदिक साहित्य में नहीं हुआ है, अपितु वे जीवन की अनुभूतियों से ओत-प्रोत हैं। वैदिक दर्शन प्राचीनतम होते हुए भी नवीनतम परिस्थितियों के अनुकूल हैं। आज के वैज्ञानिक युग ने हमें सड़क पर तेज दौड़ने वाली मोटरकार दी, तेज गति से उड़ने वाले हवाई जहाज दिए, परसाथ में दिया वायु-प्रदूषण, जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं। आज का वैज्ञानिक युग एक अंतरिक्ष यान छोड़ता है, तो कितना ईंधन जलता है और कितना वायु प्रदूषण होता है, सोचने की बात है। परिणामतः 'ग्लोबल वार्मिंग' के खतरे से सम्पूर्ण मानव जाति भयभीत है। "आज के विज्ञान ने सुख तो दिया है, पर दुःख उससे कहीं ज्यादा, जिसका कारण है उसके द्वारा की गई प्रगति का प्रकृति से विरोध"।²

वर्तमान समय में विश्व में अनेक असामाजिक तत्वों के विकास के कारण मानव समाज हेतु अनेक खतरे मड़राते नजर आ रहे हैं। इनके कुप्रभावों से मनुष्य को निरन्तर जन-धन की हानि उठानी तथा समाज की विकासधारा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक उन्माद के चलते मनुष्य-मनुष्य के मध्य वैमनस्य की भावना में निरन्तर अभिवृद्धि हो रही है। जब कट्टरपंथी मुल्ले, महन्थ और पादरी धर्म के सीमित दायरे में मानवता को तौलने लगते हैं, तब समाज में युद्ध, दंगे, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाएँ निरन्तर घट होनी प्रारम्भ हो जाती हैं। सामाजिक-धार्मिक उन्माद का राजनीतिकरण होने से समाज में आतंकवाद पनपता है, जो जनजीवन को तहस-नहस कर देता है। आज आतंकवाद से सम्पूर्ण मानव जाति संतुलित नजर आ रही है। यदि राजनीति में नैतिक मूल्यों एवं प्रतिमानों की पुनर्प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो मानव और संस्कृति के प्रति एक भयावह खतरा निरन्तर बना रहेगा।

सामाजिक मूल्यों में हास का प्रमुख जिम्मेदार भौतिकवादी व्यवस्था है। इसका जन्म औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ है। आज संयुक्त परिवार टूट रहा है। बच्चों के प्रति मानवोचित व्यवहार में कमी, पड़ोसियों के प्रति सौहार्द का अभाव एवं माँ-बाप के प्रति नैतिक दायित्व में हास से समाज में विघटन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सामाजिक जीव की मान्यता से विभूषित मानव समाज के प्रति निष्ठुर बनता जा रहा है। भोग-बिलास की भावना ने इसे लालची, खुदगर्ज और निष्ठुर बना दिया है। इन सामाजिक बुराईयों के कारण समाज का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। प्रदूषण का राक्षस किसी एक देश की सीमा में बँधकर रहने के लिए लाचार नहीं है। वह तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है।

मनुष्य प्रकृति पर विजय का स्वप्न देखते-देखते यह भूल गया है कि वह स्वयं प्रकृति पुत्र है। मनुष्य प्रकृति से जितना दूर भागने का प्रयास करेगा, उतना ही वह रोगों व कष्टों से ग्रसित होता रहेगा। प्रकृति की संतुलित क्रियाओं पर ही मानव का निर्माण आधारित है। इसीलिए मानव संतति के लिए प्रकृति संरक्षण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। "आज मनुष्य की कई समस्याएँ इस कारण भी हैं कि उसने प्रकृति से अपनी लय को तोड़ दिया है। हमारी कई आधुनिक समस्याओं का मूल कारण यही है कि हमने विज्ञान और आधुनिकता के नाम पर ऐसे आविष्कार किए हैं, जिन्होंने मनुष्य, प्रकृति व ब्रह्माण्डके आपस के संतुलन को बिगाड़ दिया है।"³

जीवन की संभावना प्रकृति की परिधि में जलवायु एवं भोजन की सम्पूर्ण आपूर्ति के आधार पर ही साकार हो सकती है। समस्त प्राणी स्थल मंडल से भोजन, जल मंडल से जल और वायु मंडल से प्राणवायु प्राप्त कर ही जीवन पथ पर अपने आपको संचरणशील एवं गतिशील करने में समर्थ होते हैं।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति संरक्षण हेतु समस्त प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। मानव के अस्तित्व का इतिहास इस बात की ओर संकेत करता है कि मानव और मानवोत्तर प्राणी प्रकृति के विभिन्न अंग हैं, जो एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों के परस्पर सहयोग एवं साहचर्य के कारण ही दोनों का अस्तित्व विद्यमान है। पर्यावरण मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो इसके लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्राकृतिक तत्व प्रदूषण रहित हों। प्राकृतिक संचेतना विषयक अनुशीलन के प्रति प्रत्येक मानव को चिन्तन-मनन के आधार पर स्वीकार करने की हेतु जागृत होना होगा। समस्त मानव पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व समझे और अपने जीवन का मौलिक कर्तव्य मानकर जब स्वीकार करेंगे, तभी पर्यावरण संरक्षण पर विजय प्राप्त किया जा सकेगा।

बहुत सारे लोग सामाजिक सुव्यवस्था के प्रति निष्ठावान हैं। भारतीय जीवन-पद्धति का अनुसरण विश्व के लोगों को करना पड़ सकता है। चतुर्दिक' प्रकृति की ओर लौट चलो' यह अभियान तेज होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित देश तभी समझ पायेंगे, जब प्रकृति उन्हें लौटने हेतु मजबूर कर देगी। पर्यावरण संतुलन बनाये रखना हम समस्त मानव जाति का पुनीत कर्तव्य है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति की सहजता को बनाये रखने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को रोकना होगा। प्रकृति प्रेम के प्रति जन-मन में एक आस्था का भाव जागृत करते हुए उसके संरक्षण के प्रति मानव जाति को आगे बढ़ना होगा, तभीजीवधारियों के प्रति मड़राते हुए खतरे को दूर किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति का अमर वाक्य- " सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चिद् दुःख भाग भवेत्।। तभी चरितार्थ हो सकता है, जब पर्यावरण एवं प्रकृति को पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1- डॉ0 डी0एन सूर्यवंशी: शोध उपक्रम-पत्रिका, अप्रैल 2007: पृष्ठ 97
- 2- के0बी0 सिंह, हिन्दू धर्म एवं वैज्ञानिक मान्यताएँ: पृष्ठ 18-19
- 3- के0बी0 सिंह, हिन्दू धर्म एवं वैज्ञानिक मान्यताएँ: पृ0सं018

